

YUSUF XOS HOJIBNING “QUTADG‘U BILIG” ASARIDAGI BADIYLIKNI TA’MINLOVCHI LINGVISTIK VOSITALAR

Odilova Dilobar Shavkatjon qizi,
dilobarodilova@gmail.com

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110777>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarida qo‘llangan lingvistik vositalar xususida so‘z yuritilgan. Asarda keltirilgan o‘xshatish, ko‘chim, aforizm, maqol-matallarning asar badiiyligini ta’minlashdagi o‘rni alohida ta’kidlangan. Bundan tashqari, asardagi omonim, sinonim, antonim so‘zlar hamda parafrazalarning betakror namunalari tahliliga e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: *lingvistik vositalar, o‘xshatish, ko‘chim, aforizm, maqol-matal, etimologiya, adib mahorati, badiiylilik.*

Abstract. This article talks about the linguistic tools used in Yusuf Xos Hojib's work “Kutadgu bilig” and emphasizes the role of similes, similes, aphorisms, proverbs in the work in ensuring the artistry of the work. In addition, attention is paid to the analysis of unique examples of homonyms, synonyms, antonyms and paraphrases in the work.

Key words: *linguistic tools, simile, metaphor, aphorism, proverb, etymology, literary skill, artistry.*

Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asari badiiy uslubining o‘ziga xosligi, obrazlar xilma-xilligi, bilan boshqa asarlardan ajralib turadi. Muallif asar badiiyligini ta’minlashda turli xildagi lingvistik vositalardan mohirona foydalangan. Buning isbotini asarni nasriy tarjima qilgan olim Boqijon To‘xliyevning quyidagi fikrlaridan ham bilsak bo‘ladi: “Qutadg‘u bilig” sahifalarini varaqlar ekansiz, goh moziyning ko‘z ilg‘amas sarhadlariga, goh Yusuf Xos Hojib davri ziddiyatlariga, goh turkiylarning qadim bahodir o‘gloni Alp Er To‘nga, ulug‘ Firdavsiyning “Shohnoma” si qahramonlari davriga borib qolgandek bo‘lasiz. Asarda shoir fikri go‘zal obrazlar, hayotiy o‘xshatish va lo‘nda istioralar, ta’sirchan tamsil hamda mo‘jaz ramzlar bilan ziynatlangan. Yusuf Xos Hojib so‘z qudratini, ona tilining ichki imkoniyatlarini nozik his etadi” [To‘xliyev, 1990:11].

O‘xshatish, metafora va metonimiya hodisalari asarning badiiy ifodasini oshirishga, fikrni aniq ifodalashga, adibning so‘z qo‘llashdagi mahoratini yoritishga

xizmat qilgan. Ayniqsa, zoonimlar asosidagi o'xshatish va ko'chimlar kitobxon e'tiborini tortadi. Bo'ri, ayiq, ot, arslon, qoplon, chayon, baliq, qo'y, ilon, it, lochin, ukki, zag'izg'on, quzg'un, oqqush kabi hayvon va qushlarni misol sifatida keltirishimiz mumkin. Asardagi zoonim asosidagi metaforalar shirinsuxanlik, erkalash tasvirini yaratish vositasi sifatida ham talqin qilingan. Turkiy xalqlar lingvomadaniyatida "qo'zichog'im", "toychoq'im", "bo'talog'im" kabi hissiyot va ta'sirchanlikka boy bo'lgan metaforalar qo'llanilib kelingan. Asarning turli o'rinlarida "qo'zi", "qo'zichog'im" kabi erkalashni ifodalovchi baytlarga duch kelamiz. Xalqimiz qadim-qadimdan chorvachilik bilan shug'ullanganligi sababli turli xil hayvonlar bilan munosabatda bo'lib kelgan hamda kundalik hayotda hayvon nomlari orqali yaqin insonlarini erkalatishgan. Bunday murojaatlarni qadimgi mumtoz adabiyot namunalari ham uchratishimiz mumkin.

Yayiq ermäs ersä bu davlat özi

Na edgu neñ erdi bu qut ey qözi

Bu davlat o'zi bevafo-beqaror bo'lmasa edi,

Baxt-davlat qanday yaxshi narsa bo'lar edi, ey qo'zi [Qutadg'u bilig, 1971:437].

Asarda muallif tasavvurini, dunyoqarashini, o'ziga xos uslubini namoyon qiluvchi vositalardan biri o'xshatish san'ati hisoblanadi. Yusuf Xos Hojib o'xshatishlar orqali tilimizning jozibasini, so'z boyligini, ta'sirchanligini o'zida mujassam etgan betakror satrlar yaratgan. Jumladan, quyidagi baytda muallif keksalikning belgisi bo'lgan soch oqarishini qush rangiga mengzaydi.

Soçim bo'ldi şunqor tusidek oqiş,

Soqol yozgi maysa – qurir boyaqiş. [Qutadg'u bilig, 1971:703].

Ma'lumki, shunqor yirtqich qushlar sirasiga kiradi. Ko'chma ma'noda mard, jasoratli, botir shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ammo, yuqoridagi baytda yozuvchi uning boshqa bir qirradi, rang belgisiga ko'ra qiyoslashni amalga oshiradi. Bu o'xshatish esa biz uchun yangilik sifatida kashf qilinadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sochni shunqor tusiga o'xshatishda "oqlik" semasi asos bo'lgan.

Sewiglini sewmäs keðik teg qaçar

qaçiğılıqa yapçur adaqın quçar.

Davlat kiyik kabi, u kishidan qochadi,

Agar u kelib qolsa, mahkam tut, tizginlab ol. [Qutadg'u bilig, 1971:119].

Kiyik chaqqonligi va serharakatliligi bilan boshqa hayvonlardan ajralib turadi. Bu baytda shoir insonga davlat, boylik, omad har doim ham birdek berilavermasligini nazarda tutgan. Qo'lga davlat kelganda uni mahkam tutishlik,

undan to'g'ri maqsadda foydalanish kerakligi uqtiriladi. Davlatning kiyikka o'xshatilishida "chaqqonlik", "serharakatlilik" semalari asos bo'lgan.

Bundan tashqari, Yusuf Xos Hojib asar badiiyligini oshirishda omonim, sinonim va antonim so'zlardan ham keng foydalangan. Omonim so'zlar tahlili turkiy tillarga xos omonimiya hodisasi xususiyatlarini yoritish, tajnis san'ati, so'z o'yini namunalarini o'rganishda ahamiyatga molik jihatlardan biri hisoblanadi. Asardagi omonimiya hodisasi asar badiiyatini mukammallashtirishda, adib tafakkurining o'ziga xos yo'nalishini belgilashda muhim ahamiyat kasb etgan. Doston matnida qo'llangan *at* so'zi "ism, nom; unvon; hayvon nomi; harakat; ma'nolarida omonimlik hosil qilgan. *Anasinda tuysa atansa ati, musafir bolub mundi odlak ati – Onasidan tug'ilib, unga ot qo'yilgach, u musofir bo'lib davron (falak) otini minadi.* Baytning birinchi misrasidagi *at* so'zi "ism va nom" ni anglatrsa, ikkinchi misradagi *at* so'zi "*hayvon*" ma'nosida kelgan [Xolmurodova, 2019:99].

"Qutadg'u bilig" dagi antonimlar muallif fikrini yanada aniqroq, tushunarliroq chiqishini ta'minlagan. Shu bilan birga, ziddiyatli holatlarda, asar qahramonlari nutqidagi qarama-qarshi fikrlarni ifodalash usullarini tahlil qilishda muhim ahamiyatga egadir. Yusuf Xos Hojib asarda bir baytda ikki-uch antonim so'zlar juftligini qo'llagan va obrazli ta'sirchanlikka erishgan. Turkolog olim H.Dadaboyev ham bu haqida shunday deydi: "Yusuf Xos Hojib asarda badiiy nutqning ifodaliligi, emotsionalligi, ta'sirchanligini oshirishda antonimlardan mohirona foydalangan. Bir-birini inkor etuvchi, semantik paradigmaning turli qutblarda joylashgan tushunchalar antonimlar yordamida qarama-qarshi qo'yiladi. Natijada, matnning badiiy-estetik qiymati kuchayadi". [Dadaboyev, 2013:92]

*Halol hamda haromni aniq farqlaydigan bo'lsa,
Yaroqli, yaroqsizni ajrata bilsa.* [Qutadg'u bilig, 1971:439].

Yuqoridagi baytda *halol va harom* hamda *yaroqli va yaroqsiz* so'zlari antonim juftlikni hosil qilgan. Ushbu bayt "Xazinabon qanday bo'lishi kerakligi" bobidan olingan bo'lib, xazinachi o'z faoliyati davomida qanday sifatlarga ega bo'lishi kerak ekanligi zid ma'noli so'zlar orqali o'rinli ifodalangan.

Asardagi sinonimlar ma'noni kuchaytirish, o'rinsiz takrorni oldini olish hamda ta'sirchanlikni oshirishga xizmat qilgan. Muallif bir ma'noni turli so'zlar orqali ifodalab, semantik bo'yqordorlikni yuzaga keltirgan.

*Xushfe'l, muloyim, mehribon, ko'ngil kishini
Ko'rmoq istasang, kel, buni ko'r, taskin top.
Yuz ko'rki chiroyli, xulqi xush bo'lishi kerak,*

Xushro'y, kelishgan, tili va dili to'g'ri bo'lishi kerak. [Qutadg'u bilig, 1971:453].

“Qutadg'u bilig” asarida adib ko'plab barqaror birikmalardan ham foydalanib, turkiy tilning qanchalar boy til ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Asar ustida izlanish olib borgan M. Xolmurodovanning tahliliga ko'ra “Qutadg'u bilig” dagi aforizmlar muayyan tajribaga asoslanishi, ijtimoiy turmush tarzidagi voqelikka aloqador bo'lishi bilan maqollarga o'xshaydi, ammo ijodkorning individual yondashuvi bilan ulardan farq qiladi [Xolmurodova, 2019].

Yaxshi qiliq oq sut bilan kirsa,

O'lim kelib tugatmaguncha o'z tarzini o'zgartirmaydi.

Qorinda vujud bo'lgan qiliq, odam

Qora yer qatida ketadi, ey tetik. [Qutadg'u bilig, 1971:204].

Baytda ifodalangan g'oya bugungi kundagi “Sut bilan kirgan jon bilan chiqar”, “Bukrini go'r tuzatadi” maqoliga to'g'ri keladi. Bu aforizm psixologik, genetik asosga ega bo'lib, inson tabiati, ruhiyatining murakkabligi bilan belgilanadi. Inson olami ichki dunyosi sonsiz kechinmalar, tuyg'ular jamlanmasi sifatida bir qator belgilarga ega bo'lib, ular nasldan naslga o'tadi. Shu bois inson tabiati, ruhiyatini, fe'l-atvorini tabiiy, tug'ma, o'zgarmas belgilar hamda ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanadigan xususiyatlar tashkil etadi. Mazkur aforizmda inson tabiatining o'zgarmas, tug'ma belgilari, genetik qirralari nazarda tutilgan. Sut leksemasi “tug'ilish”, va jon bilan chiqish “o'lim” tushunchalari bilan bog'liq holda o'zaro mantiqiy oppozitsiyani hosil qilib, ta'sirchanlikka xizmat qiladi. [Xolmurodova, 2019:90].

Bundan tashqari adib asarda xitob undovlari hamda xitob yuklamalaridan mohirona foydalangan. Bu esa o'z navbatida asar tilining xalq tiliga uyg'unlashganligi hamda xalqona uslub yaratganligi bilan tahsinga sazovordir. “Qutadg'u bilig” asarida xitob uchun qo'llanilgan quyidagi morfologik birliklarni ko'ramiz:

1) ot, otlashgan so'zlar, buyruq maylidagi fe'llarning oxiriga urg'u (ø), / -a/ yuklamasi, /-i/ va /-m/ qo'shimchalarini keltirish;

2) ot, otlashgan so'zlardan oldin ey, ayo, yo undovlari, keyin esa urg'u (o), / -a/ yuklamasi, /-i/ va /-m/ qo'shimchalarini keltirish;

Ko'rsatkichsiz, urg'u bilan berilgan xitoblar matnda keng uchraydi:

Yanut berdi Ögdülmiş aydi elig

Tiläk keldi tutti tegürdi elig.

Ma'nosi: *O'gdulmish javob berib aytdi: Ey elig, tilak kelib hammaga qo'lini uzatdi (hamma o'z orzusiga erishdi.)*

*Uçuz tutma erdemni ögren oğul,
Bu erdem yoriği ürün quş teg ol.*

Ma'nosi: *Ey o'g'il, fazilatni qadrsiz deb o'ylama, uni o'rgan.* [Qutadg'u bilig, 1971:377].

Bu fazilatning yo'rig'i, xulqi oqqush kabidir. Egalik qo'shimchalari ifodalangan narsaning qaysi shaxsga qarashli ekanini bildiruvchi, ismlarni egalik munosabatida bir-biriga bog'lovchi qo'shimchalardir. Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida -m egalik qo'shimchasining xitob undovi sifatida qo'llanilganini ko'ramiz.

[Boltaboyev, 2020:114].

*Bu barça asiğ sanī boldi begim,
Asiğ qilğçiğ edgü tutğu begim.*

Ma'nosi: *Bularning barchasi foyda singaridir, ey begim.*

Foyda beruvchini yaxshi tutish kerak, ey begim. [Qutadg'u bilig, 1971:636].

Xulosa qilib aytganda, asarning badiiy qiymatini ta'minlashda lingvistik birliklarning o'ziga xos o'rni bor. Asardagi ko'chim, aforizm, maqol-matal, o'xshatish, xitob undovlari kabi birliklar muallif tomonidan o'ziga xos yo'nalishda ifodalangan. Bundan tashqari, asarda omonim, sinonim, antonim so'zlar hamda parafrazalarning betakror namunalariga duch kelamiz. Bu esa shoirning individual mahoratidan darak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov G'. (2011). To'xliyev B., Rustamov A., Dadaboyev H. Qutadg'u bilig. I, II, III, IV, V jildlar. –Toshkent: Jahon print, 2011. – 859 b.
2. Абдурахмонов Ғ., Шукуров Ш. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1973. – 320 б.
3. Абдурауф Фитрат. Энг эски турк адабиёти намуналари. – Тошкент, Мумтоз сўз, 2008. – 248 б.
4. Арзиев Р. Лексико-стилистические особенности языка поэмы "Кутадғу билик" Юсуфа Хас Хаджиба. Дисс. канд. филол. наук. –Алма-Ата, 1991. – 146 б.

5. Boltaboyev S. “Qutadg‘u bilig” da xitob yuklama va undovlari asosida o‘zbek tilidagi ba’zi so‘zlarning etimologiyasi. Turkologiya xalqaro ilmiy jurnal. – Toshkent, 2020. – B. 114-121.
6. Дадабоев Х. Эски ўзбек тилида ўхшатишларнинг ифодаланиши // Лингвист IV. – Тошкент: Академнашр, 2013. – Б. 92- 100.
7. Tasleem Sh. “Qutadg‘u bilig” dostonining leksik-semantik o‘ziga xosliklari. – Toshkent, 2020. – B. 56.
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. V жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – Б.14.
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. I жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – Б.114.
10. Холмуродова М “Қутадғу билиг” лексикаси. Филол. фан. фалс. док. (Phd). дисс. – Тошкент, 2019. – Б. 100.
11. Худойберганова Д. Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентриқ талқини. Филол.фан.док.дисс...автореф. – Тошкент, 2015. – 46 б.
12. Шамсиддинова Х. Ўзбек тилида сўзларнинг функционал-семантик синонимлари. Филол. фан. док. дисс... автореф. – Тошкент, 1999. – 44 б.
13. www.natlib.uz.
14. www.ziyonet.uz.
15. www.researchgate.net.